

**EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE SOBRE
ANSIEDADE E DEPRESSÃO**

**EFFECTS OF THE ACTIVITY PHYSICAL EXERCISE IN OLD AGE ON
ANXIETY AND DEPRESSION**

Clerdeson Lima Barbosa ¹

Renan Riuston Braga Farias ²

João Pedro de Souza Teles ³

Resumo: A população, de 60 anos ou mais, brasileira vem crescendo. Em 2017 constatou-se que já eram mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. Onde é o país com o maior número de pessoas ansiosas e apresentou que a depressão tem uma prevalência na rede de atenção primária de saúde de 10,4% isoladamente ou associada a um transtorno físico. O presente estudo objetivou realizar uma revisão de literatura sobre os efeitos da atividade física na terceira idade sobre ansiedade e depressão. Considerando como parte fundamental o exercício físico no combate e tratamento dessas doenças. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, exploratória, de abordagem qualitativa. A obtenção dos resultados foi extraída de um levantamento nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, onde foram selecionados 08 estudos nacionais entre artigos e monografias, publicados entre os anos 2013 e 2023. Concluiu-se que a atividade física tem efeito positivo no combate e tratamento da ansiedade e depressão. Porém ainda é necessário mais programas de incentivo e prática voltados ao público idoso, pois se tem baixa participação deles.

Palavras-chave: Ansiedade, depressão, idosos, atividade física.

Abstract: The Brazilian population, aged 60 and over, has been growing. In 2017 it was found that there were already more than 30 million people in Brazil. Where is the country with the highest number of anxious people and showed that depression has a prevalence in the primary health care network of 10.4% alone or associated with a physical disorder. The present study aimed to carry out a literature review on the effects of physical activity in old age on anxiety and depression. Considering physical exercise as a fundamental part in combating and treating these diseases. To this end, an exploratory bibliographical research with a qualitative approach was carried out. The results were obtained from a survey in the Scielo and Google Scholar databases, where 08 national studies were selected, including articles and monographs, published between 2013 and 2023. It is concluded that physical activity has a positive effect on combat and treatment of anxiety and depression. However, there is still a need for more incentive and practice programs aimed at the elderly population, as their participation is low.

Keywords: Anxiety, depression, elderly, physical activity.

1Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: clerdesonlb@gmail.com

2Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: renanriuston@gmail.com

3Orientador do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: jpedfísica2@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A terceira idade já muitos dizem, é a idade de ouro, onde vários dizem que é sabedoria, descanso, alívio, curtir os netos, mas não é bem isso que vemos. Boa parte dessa geração sofre de vários problemas, sendo eles o causador de algo muito sério e delicado, que é a depressão e ansiedade. O processo de envelhecimento da população é um fator preponderante e irreversível na população brasileira. O impacto desse crescimento populacional, sobretudo associado a qualidade de vida impõe ajustes na gestão de políticas públicas votadas para a atenção a saúde e de qualidade de vida na terceira idade. Segundo o IBGE notícias, em 2012, a população idosa brasileira cresceu em 18% superando a arca dos 30,2 milhões em 2017 (IBGE, 2012), conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Característica dos Moradores e Domicílio. A legislação brasileira tem se firmado em relação aos cuidados da população idosa, é corrobora-se com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que assegura direitos sociais para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Vários estudos tem contribuído para o desenvolvimento da qualidade de vida dos idosos. O conceito qualidade de vida varia de diversos fatores, pois é um conceito pouco específico que dependem de aspectos sociais, idade e de expectativas pessoais. O termo qualidade de vida está relacionado ao estado psicossocial do indivíduo, suas capacidades funcionais, hábitos evita é o emprego com as atividades diárias em que vive.

Para O Conselho Federal de Educação Física, a atividade física melhora as conexões cerebrais. Quando fazemos exercício, os músculos liberam proteínas que agem no cérebro, estimulando as conexões cerebrais. Quando as conexões aumentam, já melhora de memória, de concentração e de sono. Pesquisas recentes tem mostrado que, mesmo após os 70 anos inserir uma atividade física na rotina do indivíduo traz inúmeras benefícios, tais como redução de infarto, aumenta o tempo de vida, melhora a flexibilidade, força muscular e condicionamento físico. Diminui o risco de quedas, reduz osteoporose, melhora do sono, reduz ansiedade e melhora humor, controla diabetes e a pressão arterial (CFEF, 2015).

O objetivo do presente trabalho é analisar o efeito da atividade física cobatendo a depressão e a ansiedade na vida do idoso.

2. ATIVIDADE FÍSICA COMO PARTE DO TRATAMENTO

Logo a prática regular de atividade física é reconhecida como um tratamento não

farmacológico para uma vida mais saudável, pois previne várias doenças de caráter físicas e psicológicas (Luan X, Tian X, Zhang H Huang, R Li N, Chen, 2021). Dados publicados pela OMS, no site do Conselho Nacional de Saúde (CNS) em abril de 2023, apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas: 9,3% da população (CNS, 2023). Já no site do Ministério da Saúde, nesse mesmo período, apresentou que a depressão tem uma prevalência na rede de atenção primária de saúde de 10,4% isoladamente ou associada a um transtorno físico (Ministério da Saúde, 2023).

De acordo com a OMS, a saúde mental se degradou mundialmente desde a pandemia. Uma sondagem do Eurobarómetro (pesquisas que são realizadas em nome da comissão europeia desde 1973) realizada em junho de 2023 revelou que quase 1 em cada 2 pessoas (46% da população da União Europeia) tinham tido problemas emocionais ou psicossociais, como de manifestações de depressão ou ansiedade, nos últimos 12 meses (Conselho da UE, 2023). É certo que as taxas de ansiedade e depressão aumentaram após a pandemia de Covid-19 em todo o mundo dizem pesquisadores de Columbia. Sua pesquisa encontrou que cada região no mundo teve uma variação elevada nos problemas mentais. Enquanto teve aumento de 24% na depressão e 21% na ansiedade, na Ásia registrou apenas 18%. Com maior parte do estudo feito na China.

Uma investigação feita em Maringá - PR resultou, que a participação de idosas em programas regulares de exercícios, é uma forma de diminuir e prevenir as desordens físicas e psicológicas causadas no processo de envelhecimento onde diminuía os níveis de ansiedade em contrapartida melhoravam a autoestima, assim permitindo enfrentar de uma melhor forma o envelhecimento e mantendo a qualidade de vida. (Oliveira DV, Campos RS, Antunes MD, Batista RPR, Nascimento Ju nior JRA. 2019).

Já outra pesquisa nos mostra que não teve diferença significativa entre praticantes de musculação e de caminhada, nos níveis de ansiedade e capacidade cognitiva, contribuindo para um envelhecimento ativo (Abiko, R. ., Tamura, S. ., Borges, P. H. ., Oliveira, L. ., & Bertolini, S. M. 2018). Cooperando com a afirmação de que a atividade física diminui o risco de doenças crônicas entre os idosos, como por exemplo: a doença coronária, hipertensão, diabetes, desordens metabólicas, doenças degenerativas, bem como de diferentes estados emocionais nocivos, como a depressão (Blair & Connelly citado por Mota et al., 2006). Além de uma melhor saúde psicológica (Centers for Disease Control and Prevention; Haskell et al. citados por Moore et al., 2012; Netz et al., 2005).

Uma pesquisa de revisão constatou que a prática de exercício físico regular previne sintomas depressivos e relata o fato que não é necessário uma rotina exagerada de exercícios físicos para que haja um efeito benéfico em relação à depressão, trazendo também uma ação protetora sobre a incidência de sintomas depressivos. Porém, a atividade física apenas não é suficiente para isentar o idoso de desenvolver a depressão, sendo somente um recurso a mais para auxiliar na prevenção e no tratamento de sintomas depressivos (Silva DF, Santos JWF, 2019).

Outro estudo classificou o seu grupo de indivíduos ativos 100% como não deprimido, enquanto o grupo sedentário teve 50,0% classificados com depressão leve, 25,0% grave e 25,0% não deprimido, afirmando a atividade física como um fator que favorece a diminuição dos efeitos depressivos (Araújo K, Teixeira W, Pinho SMS, Marcelino IM, Filoni E., 2017).

Apesar de tantos pontos positivos, apenas cerca de 24% dos idosos do país praticam alguma atividade física. Equivalendo a 9 milhões dos 37,7 milhões de pessoas acima dos 60 anos no Brasil em um total de 210 milhões de brasileiros. Caminhada vem primeiro lugar com 66,5%, seguido de passeio de bicicleta com 13,3% e academia com 9,69% (Jornal da USP, 2022). Refletindo também nos gastos público onde se estima que será exigido um aumento de 9,5 bilhões de reais nas despesas do governo federal na área da saúde até 2027 com aumento de brasileiros com mais de 65 anos pelos cálculos do Tesouro (Valor Econômico, 2020).

3. ANSIEDADE

O conceito de ansiedade tem origem no termo em latim anxietas. Sustenta-se de um estado de agitação, preocupação ou angústia. A angústia, o senso comum de indivíduos afetados pela ansiedade, também divide a mesma origem latina e tem que significar sufocamento, opressão, constrição e está ligado à sensação de peso físico em regiões cardíacas e epigástricas (SALLES, 2012).

Segundo o artigo "Ansiedade e depressão em idosos segundo a realização de exercício físico regular" (CARDOSO, M. R. R.; LOPES, G. S.; SILVA, B. F.; DUARTE, J. M. G.; NICOLUSSI, A. C, 2022), "a ansiedade está associada a alterações no neurocircuito do medo, de modo que os processos “ascendentes” na amígdala que respondem a ameaça são exagerados e a regulação desses processos pelo córtex pré-frontal e hipocampo e prejudicada, podendo ser responsável também pelo aumento do risco de desenvolvimento de distúrbios

neuropsiquiátricos, incluindo depressão e demência. Intervenções farmacológicas (como medicamentos antidepressivos) e não farmacológicas (cognitivo-comportamental, terapia, exercício) podem reverter o dano induzido pelo estresse no cérebro." (Mah L, Szabuniewicz C, Bow AJ. 2016).

4. DEPRESSÃO

Em 2021 o Ministério da Saúde divulgou que 11,4% da população de Fortaleza tem o transtorno de depressão, equivalente a 308.186 pessoas, dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), onde foram entrevistadas 27.093 adultos entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. Em Fortaleza foram 1.007 entrevistados (Vigitel, 2022). Já segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a doença atinge cerca de 13% da população entre os 60 e 64 anos de idade (IBGE, 2019).

A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando angústia e prostração, com motivo evidente ou não. A depressão é considerada a quarta principal causa de incapacitação e como o mal do século, segundo a OMS (Tenório, 2022). Esse transtorno psiquiátrico pode atingir pessoas de qualquer idade, apesar de ser mais frequente entre mulheres. O desânimo sem fim é fruto de desequilíbrios na bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de neurotransmissores como a serotonina, ligada à sensação de bem-estar. Exige-se uma avaliação e tratamento com um profissional.

5. ANSIEDADE X DEPRESSÃO X ATIVIDADE FÍSICA

Como funciona o corpo ao se exercitar? Felipe Schuch explica que, ao praticar exercício físico, o corpo reage com a liberação de uma série de neurotrofinas, família de proteínas que promovem a sobrevivência e o desenvolvimento dos neurônios. Processo chamado de regeneração neuronal. Esse processo parece promover alterações em determinadas estruturas do cérebro e também no seu funcionamento, o que está plenamente relacionado à saúde cerebral.

Ainda, a depressão crônica pode ter como um dos efeitos a inflamação no cérebro. Todo processo inflamatório faz com que o corpo reaja para promover a defesa e

restaurar os tecidos afetados. O papel do exercício físico, nesse caso, é promover uma resposta mais rápida e efetiva do sistema anti-inflamatório. “O exercício faz com que os tecidos respondam mais rápida e efetivamente no processo de combate a inflamação e assim, potencialmente, restaure algumas das áreas que estão afetadas pela depressão”, explica Schuch.

Kimberly Fontoura, de 23 anos, foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, depressão e compulsão alimentar e incluiu a prática de exercícios físicos na sua rotina após identificar o agravamento dos sintomas diante da sobrecarga causada pelos estudos. Ela conta que o processo foi complexo e o tratamento aliou psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico e uso de medicamentos, mas reconhece que o exercício físico e a diminuição de hábitos sedentários foram essenciais. “É difícil reconhecer e encarar isso em um primeiro momento, mas, aos poucos, vejo que além de fortalecer meu corpo eu também fortaleço minha mente”, comenta.

Os fatores biológicos incluem desequilíbrios ou disfunções químicas do cérebro, que podem ser desencadeadas por efeitos colaterais de medicamentos, exposição a doenças inflamatórias e consumo excessivo de álcool e drogas. Os fatores genéticos estão associados à vulnerabilidade hereditária de pessoas com histórico familiar de depressão, que podem ser mais propensas a desenvolverem a doença. Já os fatores psicossociais ou ambientais incluem eventos estressores, como o luto e/ou traumas psicológicos. Todos esses elementos e, principalmente, a interação entre eles, influenciam significativamente na evolução de quadros depressivos.

Por outro lado, existem também os fatores protetores, que diminuem os riscos de desenvolvimento da depressão ou são capazes de minimizar seus efeitos. Um deles é a prática de exercício físico. O professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Felipe Barreto Schuch, é um dos estudiosos da área que dedica suas pesquisas à investigação da relação entre exercício físico e saúde mental. Ele é doutor em Psiquiatria e Ciências do Comportamento, coordenador do Grupo de Pesquisa em Exercício Físico e Saúde Mental da UFSM, e listado como um dos autores mais citados na área “Psicologia e psiquiatria” nos anos de 2020 e 2021 na lista Web of Science pela Clarivate. Seus estudos focam na investigação do papel da atividade física como ferramenta terapêutica e preventiva para desenvolvimento de depressão e outros transtornos mentais (De Souza, 2022).

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo se caracteriza numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com ponto de vista qualitativa, através de averiguações em bases de dados nacionais, ressaltando diversos autores, O estudo se caracteriza numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com ponto de vista qualitativa, através de averiguações em bases de dados nacionais, ressaltando diversos autores e trabalhos com temáticas ligadas diretamente ao tema. Foram selecionadas as seguintes bases de dados: SciELO (Scientific Electronic) e Google Acadêmico.

A utilização dos critérios para a seleção dos artigos pertinentes a inclusão foram os seguintes: artigos publicados nos últimos 10 anos com temas referentes a utilização de atividade física como combate ou tratamento de ansiedade e depressão. Para os critérios de exclusão foi retirado os artigos internacionais e os considerados fora da temática pelos pesquisadores. Dessa forma, foram selecionados estudos para compor esta revisão de literatura. Assim, 08 publicações atenderam aos critérios de inclusão desta revisão sistemática, pois correspondiam problemática e objetivo da pesquisa.

Desta forma, segue abaixo a tabela apresentando os estudos escolhidos e analisados.

DATA	ESTUDO	AUTOR	RESULTADO
2019	"Exercício físico regular e depressão em idosos"	José Augusto Evangelho Hernandez, Rogério da Cunha Voser	Os idosos sedentários apresentaram graus médios mais elevados sem todas as dimensões da depressão comparados com os praticantes de exercícios físicos regulares.
2019	"Relação entre aptidão física, qualidade de vida e sintomatologia depressiva de idosos fisicamente ativos"	Vanessa Dias Possamai, Amanda Suely Rodrigues de Vargas, Priscilla Cardoso da Silva, Valéria Feijó Martins, Andréa Krüger Gonçalves	Programas de atividade física que promovam a melhorar ou manutenção das aptidões físicas podem contribuir positivamente na sintomatologia depressiva tanto pelo engajamento social quanto pelo estímulo físico.
2013	"Comparação dos níveis de ansiedade e depressão entre idosos ativos e sedentários"	Beatriz MinghelliI, Brigitte ToméI, Carla NunesII, Ana NevesI ,Cátia Simões	A prática da atividade física pode representar um fator importante para reduzir os níveis de ansiedade e depressão em idosos.

2019	"Depressão, autoestima e motivação de idosos para prática de exercícios físicos"	Daniel Oliveira, Ingrid Ladeira, Leonardo Giacomini, Nelly Pivetta, Mateus Antunes, Roseana Batista, José Nascimento Júnior	Os idosos ativos fisicamente são mais motivados para a prática de exercícios para manter a condição física e para competição em detrimento aos idosos irregularmente ativos, os quais, por sua vez, são mais motivados para a prática pelo motivo de afiliação.
2022	"Ansiedade e depressão em idosos segundo a realização de exercício físico regular"	Mariana Rosa Ribeiro Cardoso, Grace de Sousa Lopes, Bruna Ferreira Silva, Joyce Mara Gabriel Duarte, Adriana Cristina Nicolussi	A realização de exercício físico regular pode auxiliar na prevenção de sintomas de ansiedade e depressão em idosos.
2015	"Ansiedade, autoestima e qualidade de vida: estudo comparativo em idosos praticantes e não praticantes de atividade física"	Paulo Fernando Catalão Rodrigues	Os resultados deste estudo permitiram concluir que a prática de atividade física nesta faixa etária diminui a ansiedade.
2018	"Comparação da ansiedade e da capacidade cognitiva entre idosos praticantes de caminhada e musculação"	Rafael Abiko, Silvia Tamura, Paulo Henrique Borges, Leonardo Oliveira, Sonia Maria Bertolini	Não foram verificadas diferenças significativas nos níveis de ansiedade e capacidade cognitiva entre os idosos praticantes de musculação e caminhada, sendo assim conclui-se que ambas as atividades podem contribuir para o combate ou tratamento de ansiedade.
2019	"Efeito de um programa de treinamento funcional sobre a ansiedade e autoestima de idosos"	Daniel Vicentini de Oliveira, Renan dos Santos Campos, Mateus Dias Antunes, Roseana Pacheco Reis Batista, José Roberto Andrade do Nascimento Júnior	A inserção de idosos em um programa de treinamento funcional promove benefícios nos aspectos psicológicos.

7. RESULTADOS

Os estudos mostraram que a atividade física pode ser usada para combate e tratamento de ansiedade e depressão. Pois idosos sedentários apresentavam maiores graus de depressão se comparados aos praticantes de exercícios físicos e atividades como caminhada e musculação contribuíam para o tratamento de ansiedade.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os estudos verificados apontam que a atividade física é uma peça primordial para combater ou tratar ansiedade e depressão. Confirmando os efeitos positivos sobre esses transtornos, pois atua em diversas áreas afetadas principalmente pela a idade avançada como sociabilidade, onde o idoso faz novos vínculos de amizade com pessoas que dividem as mesmas adversidades da vida. Mobilidade, pois a sarcopenia trás grandes dificuldades no dia-a-dia, dificultando subir degraus de escadas ou calçadas, baixo nível de reação e velocidade para andar ou atravessar ruas, por exemplo. Contribuindo diretamente em todos os campos da vida de um idoso e se fazendo necessário a presença de atividade física constantemente.

Com a pouca adesão do público da terceira idade, se faz necessário intervenções com maiores ênfases nessa faixa etária para os atrair e promover mais saúde. Diminuindo transtornos mentais como ansiedade e depressão e diminuindo gastos com tratamento de várias doenças além das supracitadas.

REFERÊNCIAS

ABIKO, R. ., Tamura, S. ., Borges, P. H. ., Oliveira, L. ., & Bertolini, S. M. (2018).

COMPARAÇÃO DA ANSIEDADE E DA CAPACIDADE COGNITIVA ENTRE IDOSOS PRATICANTES DE CAMINHADA E MUSCULAÇÃO. ENCICLOPEDIA BIOSFERA, 15(27). Recuperado de <https://www.conhecer.org.br/ojs/index.php/biosfera/article/view/613>

ARAÚJO K, Teixeira W, Pinho SMS, Marcelino IM, Filoni E. Avaliação da qualidade de vida e depressão em idosos praticantes ou não de pilates. Revista Saúde [Internet]. 2017 [citado em 21 dez 2020]; 11(2):50. Disponível em:

<http://revistas.ung.br/index.php/saude/article/view/3396/2437>

CARDOSO, M. R. R.; LOPES, G. S.; SILVA, B. F.; DUARTE, J. M. G.; NICOLUSSI, A. C. Ansiedade e depressão em idosos segundo a realização de exercício físico regular. Rev Fam, Ciclos Vida Saúde Contexto Soc., Uberaba, MG, v. 10, n. 3, p. 515-525, 2022.

CNS promoverá live sobre a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. CNS, 2023. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2971-27-04-live-transtornos-mentais-adoecimento-no-ambiente-de-trabalho-comoenfrentar#:~:text=Dados%20da%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Mundial%20de,9%2C3%25%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o> Acesso em: 25 de outubro de 2023

Conselho da UE, 2023. Disponível em:

<https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/mentalhealth/#:~:text=Uma%20sondagem%20do%20Eurobar%C3%B3metro%20realizada,ansiedade%2C%20nos%2012%20meses%20anteriores>. Acessado em: 30 de novembro de 2023.

Conselho Federal de Educação Física. Idosos que iniciam atividade física tem aumento na expectativa de vida. Dez, 2015. Disponível em: <http://www.confef.org.br/comunicacao> Acesso em: 30 de novembro de 2023.

Depressão. Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saudede-a->

[az/d/depressao#:~:text=De%20acordo%20com%20estudo%20epidemiol%C3%B3gico,associada%20a%20um%20transtorno%20f%C3%ADsico](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saudede-a-az/d/depressao#:~:text=De%20acordo%20com%20estudo%20epidemiol%C3%B3gico,associada%20a%20um%20transtorno%20f%C3%ADsico) Acesso em: 25 de outubro de 2023.

DE SOUZA, Caroline. Depressão e exercício físico: mente e corpo em conexão. Revista Arco, 2022. Disponível em: <https://www.ufsm.br/midias/arco/depressao-exercicio-mente-corpo-conexao>. Acesso em 30 de novembro de 2023.

GRANER, Fabio e Lima, Leila Souza. Envelhecimento do país vai custar mais R\$9,5 no até 2027. Valor econômico, 2020. Disponível em:

<https://valor.globo.com/impresso/noticia/2020/01/07/envelhecimento-do-pais-vai-custar-mais-r-95-biate-2027.ghtml>. Acesso em: 30 de novembro de 2023.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro, 2012.

LEMOS, Simone. Idosos desidratam facilmente, e em atividades físicas requerem atenção.

Jornal da USP, 2022. Disponível em: [https://jornal.usp.br/atualidades/idosos-desidratam-facilmente-e-ematividades-fisicas-](https://jornal.usp.br/atualidades/idosos-desidratam-facilmente-e-ematividades-fisicas-requerematencao/#:~:text=Dados%20do%20IBGE%20(Instituto%20Brasileiro,de%20ativida)

[requerematencao/#:~:text=Dados%20do%20IBGE%20\(Instituto%20Brasileiro,de%20ativida](https://jornal.usp.br/atualidades/idosos-desidratam-facilmente-e-ematividades-fisicas-requerematencao/#:~:text=Dados%20do%20IBGE%20(Instituto%20Brasileiro,de%20ativida)
[de%20f%C3%ADsic a%20no%20Brasil](https://jornal.usp.br/atualidades/idosos-desidratam-facilmente-e-ematividades-fisicas-requerematencao/#:~:text=Dados%20do%20IBGE%20(Instituto%20Brasileiro,de%20ativida). Acesso em: 30 de novembro de 2023.

LOURENÇO, Tainá. Pesquisa do IBGE aponta que idosos são os mais afetados pela

depressão. Jornal da USP, 2019. Disponível em: [https://jornal.usp.br/atualidades/pesquisa-do-ibge-aponta-que-idosos-saoos-mais-afetados-pela-](https://jornal.usp.br/atualidades/pesquisa-do-ibge-aponta-que-idosos-saoos-mais-afetados-pela-depressao/#:~:text=Segundo%20a%20C3%BAltima%20Pesquisa%20Nacional,pessoas%20de%20tod as%20as%20idades)

[depressao/#:~:text=Segundo%20a%20C3%BAltima%20Pesquisa%20Nacional,pessoas%20](https://jornal.usp.br/atualidades/pesquisa-do-ibge-aponta-que-idosos-saoos-mais-afetados-pela-depressao/#:~:text=Segundo%20a%20C3%BAltima%20Pesquisa%20Nacional,pessoas%20de%20tod as%20as%20idades)
[de%20tod as%20as%20idades](https://jornal.usp.br/atualidades/pesquisa-do-ibge-aponta-que-idosos-saoos-mais-afetados-pela-depressao/#:~:text=Segundo%20a%20C3%BAltima%20Pesquisa%20Nacional,pessoas%20de%20tod as%20as%20idades) Acesso em: 25 de outubro de 2023.

LUAN X, Tian X, Zhang H Huang, R Li N, Chen P., et al. Exercise as a prescription for patients with various diseases. J Sport Health Sci. [Internet]. 2019 Sept [citado em 20 jan 2021]; 8(5):422-41. DOI: doi.org/10.1016/j.jshs.2019.04.002

MAH L, Szabuniewicz C, Bow AJ. Can anxiety damage the brain? Curr Opin Psychiat.

[Internet]. 2016 Jan[citado em 04 jan 2021]; 29(1): 56-63. Disponível em:

https://journals.lww.com/copsychiatry/Fulltext/2016/01000/Can_anxiety_damage_the_brain_.10.aspx Acesso em: 25 de outubro de 2023.

MOORE, J. B., Beets, M. W., Mitchell, N. G. & Bartholomew, J. B. (2012). Physical Self-Esteem in Older Adults: A Test of the Indirect Effect of Physical Activity. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 12, 2157-3905.

MOTA, J., Ribeiro, J. L., Carvalho, J. & Matos, M. G. (2006). Atividade física e qualidade de

vida associada à saúde em idosos participantes e não-participantes em programas regulares de atividade física. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, 3 (20), 219-225.

OLIVEIRA DV, Campos RS, Antunes MD, Batista RPR, Nascimento Junior JRA. Efeito de um programa de treinamento funcional sobre a ansiedade e autoestima de idosos. *Rev Bras Psicol Esporte* [Internet]. 2019 mar [citado em 20 jan 2021]; 9(1):1-11.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Divisão de Saúde Mental Grupo WHOQOL. Versão em português dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida (WHOQOL). OMS; 2005.

SALLES, Léia F.; SILVA, Maria Júlia P. Efeito das essências florais em indivíduos ansiosos. *Acta paul. Enferm*, v. 25, n. 2, p. 238-242, 2012.

SILVA DF, Santos JWF. Depressão e nível de atividade física em idosos. *Lecturas: Educacion Física y Deportes* [Internet]. 2019 ago [citado em 20 jan 2021]; 24(255). Disponível em:
<https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/EFDeportes/article/view/333/816>

TENÓRIO, Goretti. Depressão: sintomas, diagnóstico, prevenção e tratamento. *Revista Abril*, 2022. Disponível em: https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/depressao-sintomas-diagnostico-prevencao-etratamento?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=eda_vejasaude_audien cia_instituci onal&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiApOyqBhDIARIsAGfnyMoWgNuLpYVudy7eafyqbXU0SN1CZkYKTK_5X-hRzuGGI7AZhW6F6QaAuTKEALw_wcB Acesso em: 20 de novembro de 2023.

VIANA, Theyse. Com 308 mil casos, depressão supera diabetes entre moradores de Fortaleza, aponta pesquisa. *Diário do nordeste*, 2022. Disponível em:
<https://www.google.com/amp/s/diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/amp/com-308-mil-casosdepressao-supera-diabetes-entre-moradores-de-fortaleza-aponta-pesquisa-1.3222697> Acesso em: 25 de outubro de 2023.